

Nowe stanowiska *Attulus dzieduszyckii* L. KOCH, 1870 (Araneae: Salticidae) na Wyżynie Małopolskiej

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546537>

GRZEGORZ KOLAGO

ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków, Polska, e-mail: grzegorz.kolago@gmail.com

ABSTRACT. New localities of *Attulus dzieduszyckii* L. KOCH, 1870 (Araneae: Salticidae) in the Małopolska Upland.

Attulus dzieduszyckii (L. KOCH, 1870) is a very rare jumping spider in Poland with a few known localities. A new sites of this species were found in Małopolska Upland. This jumping spider lives on vertical, loess slopes that are not shaded by vegetation. Specific environmental requirements and the overgrowing of sites may result in the disappearance of sites and ultimately the extinction of *Attulus dzieduszyckii* in Poland.

KEY WORDS: jumping spider, rare species, faunistics, Poland.

Attulus dzieduszyckii (L. KOCH, 1870) jest bardzo rzadkim skakunem w Polsce (GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2024), wymienionym jako zagrożony wyginięciem (kategoria EN) w *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce* (STARĘGA *et al.* 2002). Gatunek ten występuje w Europie środkowej po Grecję i Rosję, na wschód aż do Kazachstanu (WORLD SPIDER CATALOG 2024). Został opisany na podstawie okazów zebranych przez Nowickiego w Galicji (obecnie Ukraina) i nazwany na cześć założyciela Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie, hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego (KOCH 1870). Zasiadla nasłonecznione lessowe oraz gliniaste ściany wąwozów i skarp lub wyrobiska ceglane (ROZWAŁKA 2004).

W literaturze krajowej *A. dzieduszyckii* podawany jest tylko z kilku stanowisk:

- Biała Góra k. Tomaszowa Lubelskiego [FA79] (ROZWAŁKA 1999, ROZWAŁKA & STACHOWICZ 2021);
- Bieczka [EA10] (NOWICKI 1874);
- Górnio, Justynówka, Majdan Górny k. Tomaszowa Lubelskiego [FA79] (ROZWAŁKA 2004); [błędnie podane jako okolice Biłgoraja w monografii ŻABKI (1997)];
- Góry Pieprzowe pod Sandomierzem [EB51] (PIŁAWSKI 1966, STARĘGA 1978);
- Kraków i okolice [DA14, DA24] (KULCZYŃSKI 1884);
- Przemyśl, Lipowica [FA21] (KULCZYŃSKI 1884);
- Rożubowice [FA30]] (ROZWAŁKA 2014);
- Teptiuków [GB03] (STARĘGA 1978).

Trzeba zaznaczyć że stanowiska podawane przez Kulczyńskiego i Nowickiego nie były potwierdzone od 150 lat i możliwe że już nie istnieją. Danych sprzed 50 lat z Gór Pieprzowych również nie udało się potwierdzić wspólnie (R. ROZWAŁKA,

Ryc. 1. *Attulus dzieduszyckii*: rozmieszczenie w Polsce: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe stanowiska; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. *Attulus dzieduszyckii*: distribution in Poland: black dots – literature data, red ones – new sites; map generated by noncommercial program MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024).

korespondencja osobista, 28.5.2021). Stanowisko z Białej Góry przez ostatnie lata zarosło i nie udało się potwierdzić występowania tam *A. dzieduszyckii* (R. ROZWAŁKA, korespondencja osobista, 28.5.2021).

Gatunek ten był też podawany z Rzeszowa (BARAN 1933), ale to raczej błędne dane ze względu na podany biotop – lasy liściaste (PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1971).

Nowe stanowiska *Attulus dzieduszyckii* (Ryc. 1), wszystkie obserwacje zostały przeprowadzone i udokumentowane fotograficznie przez autora:

– Gieraszowice [EB30] (50°36'25.0"N 21°27'02.0"E): 19.5.2024, 2♂♂, 1♀, niewielka skarpa powstała w skutek podbierania piasku (ekspozycja wschodnia), trawy zwisające ze szczytu skarpy powodują jej częściowe zacienienie (Ryc. 3, 4);

– Hebdów [DA55] (50°08'36.0"N 20°24'52.0"E): 11.05.2021, kilka osobników (samce, samice i młodociane), pionowa ściana lessu o ok. 2 metrach wysokości, ekspozycji południowej. Nie jest zasłonięta przez roślinność i przy słonecznej pogodzie jest mocno ogrzewana promieniami słońca (Ryc. 2, 6);

– Krępa [EB22] (50°44'03.0"N 21°20'40.0"E): 19.5.2024, 2♀♀, 1♂, 1 juv., piaszczysta skarpa o wysokości dwóch metrów nad polem, ekspozycja wschodnia;

– Opatkowice [DA58] (50°23'27.0"N 20°20'20.0"E): 13.5.2024, kilka osobników młodocianych, 21.5.2024, 2♀♀, 1♂, 1 subadult., lessowa skarpa nad drogą o ekspozycji południowej, zarastająca jeżynami (*Rubus* spp.) i częściowo ocieniona przez drzewa rosnące przy drodze (Ryc. 5);

W miejscowości Hebdów (Ryc. 6) na niewielkiej skarpie zaobserwowano liczne osobniki, natomiast na większej ścianie o zbliżonej ekspozycji, położonej kilkanaście metrów dalej, nie odnotowano obecności żadnego przedstawiciela tego gatunku. Podobną sytuację zaobserwowano w miejscowościach Krępa oraz Gieraszwice. Na lessowych skarpach w pobliżu (odpowiednio: około kilometr na południe od stanowiska w Krępie oraz 100 metrów na południe w Gieraszwicach) o ekspozycji zachodniej również nie stwierdzono obecności *Attulus dzieduszyckii*.

Gatunek ten występował na skarpach o ekspozycji wschodniej oraz południowej, gdzie przynajmniej część ich powierzchni była częściowo zacieniona przez trawy zwisające nad szczytem skarp. *Attulus dzieduszyckii* poluje między innymi na przedstawicieli rzędu błonkówek (Hymenoptera) (ROZWAŁKA 2004). Na stanowiskach w Hebdowie i Opatkowicach zauważono obecność błonkówek, a w obrębie skarp zaobserwowano liczne otwory prowadzące do ich gniazd.

Przeprowadzono również badania w wielu innych lokalizacjach o podobnych cechach środowiskowych (np. skarpy o różnej ekspozycji, piaskownie, miedze), jednak nie udało się potwierdzić tam obecności *Attulus dzieduszyckii*. Na stanowiskach, w których stwierdzono obecność tego gatunku, był on stosunkowo łatwy do zauważenia. W związku z tym, mimo ograniczeń metody obserwacyjnej „na upatrzonego”, prawdopodobieństwo przeoczenia tego pająka jest niewielkie.

Specyficzne wymagania siedliskowe oraz brak obecności gatunku na teoretycznie odpowiednich biotopach wskazują na potencjalne zagrożenie dla jego populacji. Dodatkowo proces sukcesji roślinnej i zarastania stanowisk może prowadzić do zaniku odpowiednich siedlisk, a w konsekwencji do lokalnego wyginięcia *Attulus dzieduszyckii* w Polsce. W związku z tym każde stwierdzenie obecności tego gatunku jest niezwykle cenne i warte odnotowania.

Ryc. 2. Samica *Attulus dzieduszyckii* zaobserwowana w Hebdowie (fot. G. Kolago).

Fig. 2. *Attulus dzieduszyckii* female observed in Hebdów (photo G. Kolago).

Ryc. 3. Samiec *Attulus dzieduszyckii* zaobserwowana w Gierszowicach (fot. G. Kolago).

Fig. 3. *Attulus dzieduszyckii* male observed in Gierszowice (photo G. Kolago).

Ryc. 4. Stanowisko w Gierszowicach (fot. G. Kolago).

Fig. 4. Site in Gierszowice (photo G. Kolago).

Ryc. 5. Stanowisko w Opatkowicach (fot. G. Kolago).

Fig. 5. Site in Opatkowice (photo G. Kolago).

Ryc. 6. Stanowisko w Hebdowie. *Attulus dzieduszyckii* był obserwowany na skarpie widocznej w lewym, dolnym rogu (fot. G. Kolago).

Fig. 6. Site in Hebdów. *Attulus dzieduszyckii* was observed on the slope visible in the lower left corner (photo G. Kolago).

PIŚMIENNICTWO

- BARAN S. 1933. Materiały do fauny pajaków (Araneida) okolic Rzeszowa. *Sprawozdania Komisji Fizjograficznej* 67: 23–36.
- STARĘGA W., BŁASZAK C., RAFALSKI J. 2002. Arachnida Pajęczaki, pp. 133–140, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- GIERLAŚŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 28.11.2024.
- GIERLAŚŃSKI G., RUTKOWSKI T. 2023. Pająki (Araneae) Polski. <http://zbioryprzyrodnicze.web.amu.edu.pl>, dostęp: 28.11.2024.
- KOCH L. 1870. Beiträge zur Kenntniss der Arachnidenfauna Galiziens. *Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Gelehrten Gesellschaft in Krakau* 41: 1–56.
- KULCZYŃSKI W. 1876. Dodatek do fauny pajęczaków Galicji. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* 10: 41–67.
- KULCZYŃSKI W. 1884. Przegląd krytyczny pajaków z rodziny Attoidae żyjących w Galicji. *Rozprawy i prawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności* 12: 136–232.
- KULCZYŃSKI W. 1890. Galicyjskie pająki z rodziny Salticoidae. *Sprawozdanie Gimnazjum Św. Jacka, Kraków*: 33 pp.
- NOWICKI M. 1870. Zapiski fauniczne. *Sprawozdania Komisji Fizyograficznej* 4: 11–28
- NOWICKI M. 1874. Dodatek do fauny pajęczaków Galicji. *Sprawozdania Komisji Fizyograficznej* 8: 1–11.
- PILAŃSKI S. 1966. Wstępne badania pajaków w Górach Świętokrzyskich. *Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace zoologiczne* 2: 1–70.

- PRÓSZYŃSKI J., STARĘGA W. 1971. Pająki – Aranei. *Katalog fauny Polski* 33: 382 pp.
- ROZWAŁKA R. 1999 (maszynopis.) Pająki (Araneae) wybranych środowisk południowego Roztocza. Praca doktorska, Zakład Zoologii UMCS, Lublin: 263 pp.
- ROZWAŁKA R. 2004. Materiały do znajomości pajaków (Araneae) Roztocza. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 3(1–2): 101–116.
- ROZWAŁKA R. 2014. Materiały do znajomości pajaków (Araneae) Beskidu Wschodniego. *Roczniki Bieszczadzkie* 22: 329–350.
- ROZWAŁKA R., STACHOWICZ J. 2021. Katalog pajaków (Araneae) województwa lubelskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa: 271 pp.
- STARĘGA W. 1978. Materiały do znajomości rozmieszczenia pajaków (Aranei) w Polsce, III-VII. *Fragmenta faunistica* 23: 259–302.
- WORLD SPIDER CATALOG 2024. World Spider Catalog. Version 25.5. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>, accessed on 28.11.2024 doi: 10.24436/2.
- ŻABKA M. 1997. Salticidae: Pająki skaczące (Arachnida: Araneae). *Fauna Polski* 19: 1–188.

Accepted: 28 November 2024; published: 23 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>